

ADABIYOT SO‘Z SAN’ATI - INSON YARATGAN BETAKROR MO‘JIZA

Kuldashova Gulmira Babakulovna

Axmedova Dilshoda Uralovna

Navoiy viloyat Navbahor shahar 34-maktab
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari

Annotatsiya: Maqola inson hayotini go‘zal qilayotgan betakror san‘at turlari va ularning jamiyatda tutgan o‘rni, ahamiyati haqida hamda, so‘z san‘ati hisoblanmish adabiyotning inson ruhiy va ma‘naviy, tarbiyaviy hayotidagi betakror o‘rni borligi, ilmiy asoslanganligi haqidagi yozilgan.

Kalit so‘zlar: mahorat, istilohiy ma‘no, shoir, san‘at, adabiyot, ma‘bud.

Abdurauf Fitrat: “San‘at lug‘atda hunar demakdirkim, bir narsani yaxshi ishlab chiqarishdan iboratdir”- deb yozgan edi. Bir qarashda Fitrat “san‘at” so‘zining ma‘nosini, san‘atning mohiyatini jo‘nlashtirayotgandek ko‘rinadi, biroq e‘tibor qilinsa, olim “yaxshi” so‘ziga ayricha urg‘u berayotgani, unga juda katta ma‘no yuklayotgani anglashiladi. Xo‘sh, ko‘chirmadagi “yaxshi” so‘ziga qanday ma‘nolar yuklangan? Darhaqiqat, tilimizda ishlatiluvchi “san‘at” so‘zining ma‘no qirralari ancha keng. Masalan, “rassomlik san‘ati”, “raqs san‘ati”, “kulollik san‘atini egallamoq”, “yuksak san‘at bilan ishlangan” kabi birikmalarning har birida “san‘at” so‘zi turli ma‘no qirralarini ifodalaydi. Ularda “san‘at” so‘zi ifodalayotgan ma‘no qirralarini birlashtiruvchi umumiy nuqtalar mavjudki, bu mazkur so‘zning har uchala holda ham “go‘zallik”, “mahorat”, “did” tushunchalari bilan bog‘liqligidir.

Tilimizda “San‘at” so‘zi jonli va keng ma‘noda qo‘llanmasin, bizni uning lug‘aviy ma‘nosi emas, istilohiy ma‘nosi qiziqtiradi. Istilohiy ma‘noda san‘at deganda insonning go‘zallik qonuniyatlari asosida borliqni badiiy o‘zlashtirishga qaratilgan yaratuvchilik faoliyati hamda uning natijasi o‘laroq vujudga kelgan narsalar jami tushuniladi. Demak, bu ma‘noda tushunilsa, go‘zallik qonunlari asosida mahorat va did bilan yaratilgan narsalarning hammasi san‘atga aloqadordir. Shu bois

ham biz “amaliy san’at” va “badiiy san’at” turlarini ajratamiz. Amaliy san’at turlariga kulolchilik, naqqoshlik, kashtachilik, zardo‘zlik, modelerlik kabi qator sohalarni kiritsak, badiiy san’atlarga rassomlik, musiqa, haykaltaroshlik, kino, teatr kabilarni mansub etamiz. Modomiki biz keng ma’nodagi “san’at” ichida amaliy va badiiy san’at turlarini ajratar ekanmiz, ularning umumlashtiruvchi va farqli jihatlari bo‘lishi lozim. Bu o‘rinda umumlashtiruvchi jihat shuki, har ikkisi ham go‘zallik qonunlari asosida did va mahorat bilan yaratiladi. Farqli jihatlariga kelsak, ulardan eng muhimi shuki, amaliy san’at mahsuloti insonning moddiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilsa, badiiy san’at namunalari insonning ma’naviy-ruhiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgandir.

Yuqoridagidan ko‘rinadiki, piyola ham, haykal ham go‘zallik qonunlari asosida did va mahorat bilan yaratilgan. Ya’ni, amaliy san’at ham, nafis san’at ham estetik faoliyat mahsuli. Insonning go‘zallik qonunlari asosida borliqni o‘zlashtirish va o‘zgartirishga qaratilgan faoliyati estetik faoliyat deb yuritiladi. Estetik faoliyat inson hayotining barcha nuqtalarida o‘zini namoyon qiladi. Aytaylik, hovlisiga gul-u rayxon o‘tqazayotgan ayol, o‘ziga oro berayotgan qiz, daraxtlarga shakl berayotgan bog‘bon, tabiat manzarasidan zavqlanayotgan sayyoh, o‘sha manzarani chizayotgan rassom bularning barida estetik faoliyat unsurlari u yoki bu darajada mavjud. Biroq ular bir-biridan farqlanadi. Aytaylik, agar piyola go‘zallik qonunlari asosida kechgan mehnat faoliyati mahsuli bo‘lsa, haykal go‘zallik qonunlari asosida kechgan ijodiy-ruhiy faoliyat mahsuli. Anglashiladiki, estetik faoliyat tushunchasi badiiy ijod, badiiylik tushunchalaridan keng ekan, zero, badiiy ijod estetik faoliyatning bir ko‘rinishi sifatida mavjuddir. Biz mutaxassis sifatida ko‘proq tor ma’nodagi “san’at” tushunchasi bilan ish ko‘ramiz. Tor ma’noda qo‘llanilgan “san’at” so‘zi badiiy san’atlarni ko‘zda tutadi. Badiiy san’atlar deganda biz musiqa, raqs, rassomlik, haykaltaroshlik, badiiy adabiyot, teatr, kino kabi san’at turlarini tushunamiz. Modomiki san’atni turlarga ajratar ekanmiz, bu turlarni umumlashtiruvchi va farqlovchi jihatlar bo‘lishi lozim. Sanalgan san’at turlarini umumlashtiruvchi jihat obrazlilik, ya’ni, ularning bari badiiy obraz vositasida fikrlaydi. Farqlovchi jihatlariga kelsak, bu narsa, birinchi navbatda, obrazni yaratish materialida ko‘rinadi: musiqa

ohanglar, rassomlik ranglar, raqs plastik harakatlar, haykaltaroshlik qotgan plastika vositasida obraz yaratadi. Badiiy adabiyot esa so‘z vositasida obraz yaratadi va shu bois ham so‘z san’ati deb yuritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiahmedov A. O‘zbek aruzi lug‘ati. – Toshkent: Sharq, 1998. – 224 b.
2. Sharq mumtoz poetikasi. H.Boltaboyev talqinida. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 424 b.
3. Umumta’lim maktablarining adabiyot darsliklari. So‘nggi nashri.